

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Dr. Samar Ghani Al-Hamdani - University of Mosul – Irak

Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul – Iraq

Sekretery - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمنتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحيد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م. د. سيف إساعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د.مختار بوفرة.د.يوسف لعجيلات
د.قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د.شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

97..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعيدة دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 110
Ghizlane Machraoui

123..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

135..... كفايات التقويم الذاتي الميتماعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داغخي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 148

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 155

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 167
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21. Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 187
Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France.....	203
PhD. Res. Ass. Özge Özbek	
Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi.....	208
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi.....	223
Doç. Dr. Handan Yalvaç	
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması.....	235
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz	
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri.....	260
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar	
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki	
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ile İlgili Çalışmaların Bibliyografyası.....	270
Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Yılmaz	
Doç. Dr. Sami Baskın	
Eğitsel Oyunların Sözcük Öğretimi Üzerindeki Etkileri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi: Bir Meta Sentez Çalışması.....	283
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş	

301.....لنظريات الحديثة في تعليم اللغات

د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi..... 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi..... 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

- İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387
Doç. Dr. Yasin Gökbulut
Ensar Nemutlu
- Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan
- Fizik Kavramının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarında Yaptığı Çağrışımlar 406
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
- Türkiye’de “Zihinsel Engel ve Spor” İle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 413
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Hadi Aktaş
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Türkiye’de Rekreasyon ve Spor ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 422
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Ezindar Yıldırım
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Spor Yapıp Yapmama Durumunun Disleksili Çocuklarda İletişim Becerisine Etkisi..... 431
Fatma Nur Arslan
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

**Eğitsel Oyunların Sözcük Öğretimi Üzerindeki Etkileri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin
Analizi: Bir Meta Sentez Çalışması**

Doç. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Sözcük öğretiminde süreci sıkıcılıktan uzaklaştırmanın pek çok yolu vardır. Film izlemek, oyun oynamak, bireylerle ve çevre ile tanışmak... Bunların arasında oyun oynamak zevk ve eğlence unsurları barındırdığından bireylerin dikkatini çekme ve süreci eğlenceli hale getirmesiyle ön plana çıkar. Ancak her oyun sözcük öğretimi için uygun değildir. Bunun için öğrenme sürecini hazırlayanlar, oyunları ya derse uyarlamalı ya da derse uygun yeni bir oyun üretmelidir. Ders sürecine uygun olan bu oyunlara eğitsel oyunlar denir.

Bu çalışmanın amacı, eğitsel oyunların sözcük öğretimi üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik hazırlanmış olan lisansüstü tezlerinin sonuç ve önerilerini meta sentez yöntemiyle ele alıp benzerlik ve farklılıklarını belirlemektir.

Meta sentez; belirli bir alanda yapılan çalışmalarını derinlemesine inceleyerek bu çalışmaların benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyan, elde edilen bulguları bütünsel olarak yorumlayarak yeni sonuçlara ulaşmayı sağlayan bir araştırma yöntemidir (Polat & Ay, 2016).

Verilerin toplanması için öncelikle anahtar sözcükler belirlenmiş ve bu anahtar sözcükler sadece eğitim alanında yapılan tezler için kullanılmıştır. Tezlere ulaşmak için Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (tez.yok.gov.tr) resmi sitesinin veri tabanından yararlanılarak araştırmaların başlık ve özet alanları incelenmiştir. Sayfada yer alan filtreleme özellikleri kullanılmış, belirlenen tarih aralığı ve anahtar sözcüklere göre arama yapılmıştır. 2000 yılından günümüze değin yapılan, tez adı veya özet bölümünde "eğitsel oyun" ifadeleri bulunan çalışmalar belirlenmiştir. 222 teze ulaşılmış, bunlardan eğitim ile ilgili olmayan 13 tez çıkarılmış ve 209 tez çalışmaya dâhil edilerek konuları incelenmiştir. Bu 209 tez içinden "eğitsel oyunların dil öğretimine etkisi" alanında çalışılmış 51 tez tespit edilmiştir. Bunların da sadece 22 tanesi (2 doktora, 20 yüksek lisans) sözcük öğretimini ele almıştır.

Eğitsel oyunların sözcük öğretimine etkisi özelinde incelenen çalışmaların çoğunluğunda etkinin olumlu yönde olduğu görülmüştür. Araştırmaların büyük bir kısmının eğitsel oyunların akademik başarı, kalıcılık, erişim düzeyi, öğrenme düzeyi ve öğrenci tutumu üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olduğu söylenebilir.

GİRİŞ

Sosyal bir varlık olan insan diğer varlıklar ile etkileşimde bulunarak iletişim kurar. İletişim, duygu ve düşüncelerin aktarımı olarak düşünüldüğünde sahip olunan dilin iletişimdeki önemi bir kat daha artmaktadır. Nitekim insan sahip olduğu dili sayesinde düşünmekte ve yine dili sayesinde düşüncelerini aktarabilmektedir. Dil öğrenmenin temelinde sözcükler ve onların kullanım becerisi vardır. Sözcükler, dil öğrenme sürecinin en temel unsurudur. Kişiler, çevreleri ile ilkin sözcükler aracılığıyla iletişim kurarlar. Bireyin kendini ifade edip iletişim kurabilmesi için yeterli kelime dağarcığına sahip olması gerekmektedir (Özbay& Melanlıoğlu, 2008). Basit, bir bakıma ilkel ve bir iki kelime ile başlayan süreç, pratikler yaptıkça gelişir ve olgunlaşır. Bu yüzden sözcük öğretimine, ayrı bir ihtimam gösterilmeli, kişilerin farklı yollarla kelimelerle tanışmalarına zemin hazırlanmalıdır.

Dil ve sözcük öğretiminde kullanılabilecek olan, süreci sıkıcılıktan uzaklaştıran araçların başında oyunlar gelir. Oyun, bireylerin zihinsel, duygusal ve bedensel yeteneklerini geliştiren ve içerisinde zevk ve eğlence unsurları taşıyan eğitimsel nitelikleri bulunan etkinliklerdir (Aykaç, 2005). İnsanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülen oyun kavramının insanların hayatında kültürden daha önce var olduğu iddia edilmektedir (Güneş, 2015). Oyun iyi vakit geçirilmesini sağlayan ve genelde kuralları belli olan, kişiyi düşünmeye iten ve hedefe ulaşmak için en etkili yolun ve araçların kullanıldığı eğlenceli bir etkinlik olarak ifade edilebilir (Güneş, 2015; Sarı & Altun, 2016). Çoban(2006) tarafından belli bir amaca yönelik olarak, fiziksel ve zihinsel yeteneklerle belirli bir yer ve zaman içerisinde, kendine özgü kurallarla yapılan, sosyal uyumu, zekâ ve beceriyi geliştiren, aynı zamanda eğlendiren etkinlikler olarak tanımlanan oyun; TDK Türkçe Sözlük'te (2005, s.1526) "Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence" şeklinde açıklanmaktadır.

Oyunlar; amaç, işlev, uygulama özellikleri gibi işlevlere göre sınıflandırılmaktadır. Akandere (2006) oyunları iki grupta sınıflandırmaktadır. Bunların ilki olan çocuk oyunları; nesilden nesile aktararak gelen, kültürel izler taşıyan eğlenceli geleneksel oyunlardır. Eğitsel oyunlar ise; eğitim amacı ile oynanan oyunlardır. Eğitsel oyunlarla ders konuları oyun eşliğinde öğretilmeye çalışılır ve temel olarak öğrencinin öğrendiği bilgileri tekrar etmesi ve pekiştirmesi hedeflenir.

Eğitsel oyunlar; öğrenilen bilgilerin eğlenceli bir ortamda pekiştirilmesini sağlayan zihinsel, dilsel etkinliklerdir (Kalfa, 2014). Dilin gelişim sürecinde de oyunlar, birçok açıdan bireye fayda sağlamaktadır. Eğitsel oyunlar, dil öğretiminde sözcük hazinesini zenginleştirmek için de önemli bir tekniktir. Sözcüklerin öğretilmesi için uzun bir süreç gerekir. İlk duyulduğunda kısa süreli belleğe alınan sözcükler, uzun süreli belleğe aktarılmazlarsa çabuk unutulurlar" (Çetinkaya, 2005). Öğretilmesi hedeflenen sözcükler ne kadar farklı etkinliklerle öğrencilere kavratılırsa öğrenme de o kadar kalıcı olacaktır. Genel olarak bu oyunlar telaffuz ve sözcük bilgisini daha iyi pekiştirmek için sınıf içinde uygulanan etkinliklerdir (Demirel, 2008). Uzun bir sürede öğretilebilecek bir sözcüğü oyunla daha kısa bir zamanda ve meraklandırarak öğretmek mümkündür. Oyun etkinlikleriyle dil öğrenenler sözcükleri farkında olmadan edinirler. Ayrıca; dil becerisi gerektiren oyunlar sayesinde sözcük hazinesi zenginleşir, cümleler daha düzgün hale gelir ve kişi kendini daha iyi ifade edebilir seviyeye ulaşır.

Bilişsel ve duyuşsal kazanımlar üzerinde oyuna özgü veya farklı unsurların nasıl bir etkisinin olduğuna dair kapsamlı çalışmalar gerekmektedir. Bu çalışmanın odak noktası ülkemizde tüm eğitim kademelerindeki öğrenciler üzerinde uygulaması yapılan ve eğitsel oyunların

kullanıldığı çalışmalarda hangi unsurların izlenen kazanımlar üzerinde ne tür etkileri olduğunu ortaya koymaktır.

Bu amaçla “eğitsel oyunlarla sözcük öğretimi” üzerine yayınlanan lisansüstü çalışmalar tespit edilerek “eğitsel oyunların sözcük öğretimi üzerindeki etkisi ile ilgili lisansüstü tezlerin analizi” meta sentez yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma araştırmacıların eğitsel oyunların sözcük öğrenme üzerindeki etkilerine dair yapılmış araştırmaların genel bir sonucuna ulaşmalarını sağlayacaktır. Ayrıca; ileride yapılacak olan eğitsel oyunlarla sözcük öğretimi ile ilgili çalışmalara da yol gösterici bir kaynak olacaktır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı eğitsel oyunlarla sözcük öğretimi çalışmalarındaki örneklemin, oyunun ve oyuna ait pedagojik unsurların bilişsel ve duyuşsal kazanımlar üzerinde ne tür etkileri olduğunu ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, bugüne kadar alanda yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin meta-sentez yöntemiyle incelenmesi, çalışmalardan elde edilen sonuçlarla daha genel ve daha derin bir bakış açısı ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda incelenecek çalışmalarda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranacaktır.

- Örnekleme özgü unsurlar bilişsel ve duyuşsal kazanımlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?
- Oyuna özgü unsurlar bilişsel ve duyuşsal kazanımlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?
- Eğitsel Oyunlarla Sözcük Öğretimi çalışmalarındaki pedagojik unsurlar bilişsel ve duyuşsal kazanımlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?

Araştırma sorularıyla irdelenmesi amaçlanan önemli nokta çalışmalarda izlenen bilişsel ve duyuşsal öğrenme kazanımlarıdır. Zihinsel süreçlerin etkin olduğu; “akademik başarı, kalıcılık, sözcük edinimi, zihinsel düşünme becerileri, kavram öğrenimi” gibi öğrenmeye yönelik değişkenler bilişsel öğrenme kazanımları iken, duygular, tercihler, değerler, ahlaki kurallar, arzular, güdüler, yönelimler gibi duyguların baskın olduğu “algı, motivasyon, tutum, öz-yeterlilik, kaygı” gibi kazanımlar ise duyuşsal öğrenme kazanımlarıdır (Bümen, 2010; Gömleksiz & Kan, 2012).

YÖNTEM

Araştırma Yöntemi

Bu çalışmada Türkiye’de eğitsel oyunların sözcük öğretiminde kullanımının etkileri üzerine derinlemesine bir inceleme yapmak için yöntem olarak meta sentez tercih edilmiştir. Meta sentez; belirli bir alanda yapılan çalışmaları derinlemesine inceleyerek bu çalışmaların benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyan, elde edilen bulguları bütünsel olarak yorumlayarak yeni sonuçlara ulaşan bir araştırma yöntemidir (Polat & Ay, 2016). Meta sentezde amaç birden çok çalışmanın bulgularının bütünleştirilmesidir (Aküzüm, 2012; Çoban *vd.*, 2016). Meta sentez, çalışmalardan elde edilen verileri, temalar hâlinde ele alarak bakış açılarını birleştirir.

Meta sentez çalışmalardaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlayan nitel bir çalışma metodudur. Meta sentez çalışmaların taşınması gereken özellikler şöyle sıralanabilir;

- Önceki çalışmalardan farkı açıkça belirtilmiş olmalı.
- Meta sentez çalışmasındaki problem ve araştırma soruları; önemi açıkça belirtilmiş olmalı.
- Seçilen konu için hem yeterli sayıda hem de çeşitli türlerde çalışma meta- senteze dâhil

edilmiş olmalı; bu çalışmaların neye göre dâhil edilip hariç tutulduğu açıkça belirtilmiş olmalı.

- Meta sentezin süreci açık ve detaylı bir şekilde verilmeli. Örneğin oluşturulan temalar, analiz ve kodlama süreci, çalışmanın geçerliliği ve güvenilirliği için alınan önlemler.
- Oluşturulan temalar ve kodlar tablo gibi görsellerle sunulmalı.
- İncelenen çalışmaların benzerlikleri ve farklılıkları açıkça ifade edilmeli.
- Meta sentez çalışmasının sonuçları araştırmacılar, uygulayıcılar ve politika yapıcılar açısından ayrı ayrı ve açıkça verilmeli (Çalık & Sözbilir; 2014).

Meta sentez nitel bir yöntem olduğu için genel olarak nitel çalışmalar üzerine yapılan bir araştırma yöntemi olarak algılanabilmektedir ve şimdiye kadar çoğunlukla nitel çalışmalar için kullanılmıştır (Çalık & Sözbilir; 2014). Ancak meta sentez metodunu kullanan araştırmalar incelendiğinde vurgulanan noktanın bulguların nitel olarak karşılaştırılması olduğu görülmüştür (Aküzüm, 2012).

Meta sentez çalışmaları nitel, nicel veya karma yöntemle yapılmış tüm çalışmalar için kullanılabilir.

Meta-sentez çalışmalarda izlenecek adımlar şöyle sıralanmaktadır:

- Araştırma sorularının belirlenmesi
- Uygun anahtar kelimelerle meta-sentez için alan yazın taramasının yapılması
- Kaynakların bulunması, gözden geçirilmesi
- Dâhil etme, hariç tutma ölçütlerinin belirlenmesi
- Seçilen çalışmaların çözümlenmesi, ortak temalar ve bu temalara ait alt temaların(kodların) oluşturulması, benzerliklerin ve farklılıkların ortaya çıkarılması
- Temalar çerçevesinde elde edilen bulguların sentezlenerek çıkarım yapılması
- Sürecin ve bulguların ayrıntılı bir şekilde raporlaştırılması (Polat & Ay, 2016).

Araştırma Süreci ve Veri Toplama

Meta sentez çalışmalarının verilerini belirlenen konuda ulaşılan bilimsel çalışmalar oluşturur (Çalık & Sözbilir, 2014). Bu çalışmanın verilerini Türkiye’de çalışılan, belirlenen anahtar sözcüklerle aranan ve dâhil etme ölçütlerini karşılayan lisansüstü tezler oluşturmaktadır.

Verilerin toplanması için öncelikle anahtar sözcükler belirlenmiş ve bu anahtar sözcükler sadece eğitim alanında yapılan tezler için kullanılmıştır. Tezlere ulaşmak için Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (tez.yok.gov.tr) resmi sitesinin veri tabanından yararlanılarak araştırmaların başlık ve özet alanları incelenmiştir. Sayfada yer alan filtreleme özellikleri kullanılmış, belirlenen tarih aralığı ve anahtar sözcüklere göre arama yapılmıştır. Dâhil etme ölçütleri meta sentezde kullanılacak tezin yapıldığı tarih aralığını, çalışmanın kullandığı yöntemi, verilerin toplandığı örneklemin ait olduğu öğrenim seviyesini ve araştırma sırasında kullanılan bir eğitsel oyun olup olmadığını içermektedir. 2000 yılından günümüze değin yapılan, tez adı veya özet bölümünde “eğitsel oyun” ifadeleri bulunan çalışmalar belirlenmiştir. 222 teze ulaşılmış, bunlardan eğitim ile ilgili olmayan 13 tez çıkarılmış ve 209 tez çalışmaya dâhil edilerek konuları incelenmiştir. Bu 209 tez içinden “eğitsel oyunların dil öğretimine etkisi” alanında çalışılmış 51 tez tespit edilmiştir. Tespit edilen bu çalışmaların içerikleri “eğitsel oyunların sözcük öğretimine etkisi” özelinde incelenmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda 22 tezin (2 doktora, 20 yüksek lisans) sözcük öğretimine etkiyi araştırdığı tespit edilmiştir. Çalışmaların her birine yayın kodu verilmiş ve tablolarda bu kodla gösterilmiştir.

Verilerin Analizi

Meta sentez çalışmalarında analizin sağlıklı olması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır (Çalık & Sözbilir, 2014). Bunlar uygulanan analiz ve kodlama süreçlerinin anlaşılır ve açık olması, kullanılan anahtar sözcükler gibi meta sentez çalışmasına ait sınırlamaların açık ve anlaşılır olması ve meta-sentezin geçerliliği ve güvenilirliği için alınan önlemler netleştirilmiş olmasıdır (Çalık & Sözbilir, 2014). Bahsedilen bu noktalara dikkat edilerek bu tez çalışmasında verilerin analizi için izlenen adımlar şöyle sıralanmıştır (Polat & Ay, 2016):

*Dâhil edilen tezlerin betimlemeleri tablo şeklinde verilmiştir.

*Belirlenen anahtar sözcüklerle ulaşılan tezler ilk olarak ön incelemeye alınmıştır. Bu ön inceleme için metodolojik ve betimleyici başlıklardan oluşan bir tablo hazırlanmıştır.

*Ön incelemeyle elde edilen veriler araştırma sorularına paralel olarak ele alınmış, tema ve kodlar oluşturulmaya başlanmıştır.

*Meta-senteze dâhil edilen çalışmalar incelendikçe tema, kodlar ve alt kodlar son halini almıştır.

*Belirlenen tema, kod ve alt kodlara göre incelenen tezlerden elde edilen sonuçlar sentezlenerek detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Meta senteze dâhil edilecek çalışmaları incelemek için tablolar oluşturulurken ilk olarak betimsel olarak incelenmiş ve dâhil etme ölçütlerini karşılayıp karşılamadığı bu tablo üzerinden kontrol edilmiştir. Bu amaçla her çalışma ön inceleme aşamasında amaç, yöntem, örneklem, sonuç başlıkları ile incelenmiştir.

Çalışmalar incelendikçe temalara ait yeni alt kodlar oluşturulmuştur. Bu meta-sentez çalışmasında kullanılan verilerin elde edildiği tema, kod ve alt kodların son hali tablo1 ile gösterilmiştir. Meta-senteze dâhil edilen 22 tez bu tema, kod ve alt kodlara göre incelenmiş ve elde edilen bulgular bilişsel ve duyuşsal kazanımların nasıl şekillendiği açısından tablolarda özetlenmiştir.

Tablo 1. Meta-Sentez İçin Oluşturulan Temalar, Kodlar ve Alt kodlar

Tema	Kod	Alt Kodlar
Örneklem	Sınıf Seviyesi	Okul Öncesi- İlkokul-Ortaokul- Lise-Üniversite
	Örneklem Seçim Yöntemi	Örneklem Sayısı
	Oyunun Geliştirilme Süreci	Hazır Oyun Çalışma İçin Tasarlanmış Çalışma Sırasında Tasarlanmış

Oyuna Ait Özellikler

	Oyun Türü	Dijital Oyun, Mobil Oyun, Kutu/Kart Oyun, Zeka Oyunu, Kağıt-Kalem Oyunu, Oyun Tasarım, Bilgisayar Oyunu, 3D Oyun, Bulmaca, Kelime Oyunu
Oyuna Ait Pedagojik Unsurlar	Eğitimde Kullanım Şekli	Ders Etkinliği Konuyu Pekiştirme Ders Dışı Etkinlik
	Eğitimde Kullanım Süresi	Hafta

BULGULAR

Bu kısımda meta sentez araştırmasına dâhil edilen çalışmalar betimsel özelliklerine göre grafikler halinde gösterilmiştir. Ayrıca çalışmalar araştırma sorularına paralel olarak oluşturulan temalara, kodlara göre gruplandırılmış ve elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Bulgular meta senteze dâhil edilen tezlerin nicel ve karma yöntemlerle elde edilen sonuçlarına dayanmaktadır.

Meta-Senteze Dâhil Edilen Çalışmaların Betimsel Analizi

Meta senteze dâhil edilen çalışmaların çoğunluğunu yüksek lisans tezleri oluşturmaktadır. Dâhil edilen çalışmaların sayısı Şekil 1 'de verilmiştir. Çalışmaların 20 tanesi yüksek lisans tezi, 2 tanesi doktora tezidir.

Şekil 1. Meta-senteze dâhil edilen tezlerin türlere göre dağılımı.

Araştırmanın veri kaynağını oluşturan çalışmaların yıllara göre dağılımı Şekil 2 ile gösterilmiştir.

Şekil 2. Meta-senteze dâhil edilen çalışmaların yıllara göre dağılımı.

2000-2006 yılları arasında konuyla ilgili yapılmış bir lisansüstü tez çalışmasına erişilememiştir. Eğitsel oyunların sözcük öğretiminde kullanımı ile ilgili çalışmaların sıklığı 2015 ve 2020 yıllarında artış göstermiştir. Konuyla ilgili en fazla çalışmanın 2019 yılında yapıldığı görülmüştür.

Eğitsel Oyunların Uygulandığı Ders Türleri

Eğitsel oyunların uygulandığı ders türlerine göre bilişsel ve duyuşsal kazanımlara etkisini ortaya koymak amacıyla Tablo 2 hazırlanmıştır.

Tablo 2. Eğitsel Oyunların Sözcük Öğretiminde Kullanıldığı Ders Türleri ve İzlenen Kazanımlar

Ders Adı	Çalışma Sayısı	Kazanımların İzlendiği Çalışma Sayısı		Kazanımlarda Anımlı Değişim Oluşan Çalışma Sayısı		Yayın Kodu
		Bilişsel	Duyuşsal	Bilişsel	Duyuşsal	
Türkçenin Anadili Olarak Öğretimi	7	7	3	7	2	Y1-Y2-Y3-Y4-Y5-Y6-Y7
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi	3	3	3	3	3	Y8-Y9-Y10
Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca) Öğretimi	12	11	6	9	5	Y11-Y12-Y13-Y14-Y15-Y16-Y17-Y18-Y19-Y20- Y21- Y22
Toplam	22	21	12	19	10	

Eğitsel oyunların sözcük öğretimine etkisine yönelik olarak en çok yabancı dil derslerinden İngilizce dersi için araştırma yapılmıştır. En az çalışma ise Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi alanında gerçekleşmiştir. Dil derslerinde uygulanan eğitsel oyunlarla sözcük öğretimi çalışmalarının çoğunluğunda hem bilişsel hem de duyuşsal kazanımlarda anlamlı değişim olduğu görülmüştür. Tablo 2, Türkçenin anadili olarak ve yabancı bir dil olarak öğretimi derslerinde uygulanan çalışmalar açısından ele alındığında çalışmaların tamamında bilişsel kazanımlarda anlamlı değişim olduğu görülmektedir.

Eğitsel Oyunlarla Sözcük Öğretimi Çalışmalarında İzlenen Bilişsel ve Duyuşsal Kazanımlar

Bu çalışmanın temel amacı eğitsel oyunların kullanıldığı sözcük öğretimi çalışmalardaki örnekleme, oyuna ve oyunun pedagojik kullanımına ait unsurların bilişsel ve duyuşsal kazanımlar üzerinde ne tür etkileri olduğunu ortaya koymaktır. Bu doğrultuda çalışmalarda izlenen bilişsel ve duyuşsal kazanımların neler olduğunu belirlemek için Tablo 3 hazırlanmıştır.

Tablolar oluşturulurken çalışmada ele alınan kazanımlardan herhangi birinde anlamlı fark oluşmuş ise çalışma anlamlı fark olan çalışma olarak değerlendirilmiştir. Tablo 3 ile amaçlanan, çalışmalarda izlenen her bir kazanımla ilgili genel bir izlenim oluşturmaktır. Tablo 3 okunurken dikkate alınması gereken nokta bazı çalışmalarda bir kazanım türünün birden fazla ele alınmış olmasıdır.

Tablo 3. Eğitsel Oyunlarla Sözcük Öğretimi Çalışmalarında İzlenen Bilişsel ve Duyuşsal Kazanımlar

Çalışmalarda İzlenen Kazanımlar	Çalışma Sayısı	Kazanımlarda Anlamlı Fark Oluşan Çalışma Sayısı		Yayın Kodu
		Var	Yok	
Kalıcılık	7	6	1	Y1-Y4-Y14-Y15-Y18-Y20-Y21
Sözcük Edinimi	14	12	2	Y1-Y2-Y3-Y7-Y8-Y9-Y11-Y12-Y13-Y14-Y15 - Y16-Y17-Y22
Akademik Başarı	3	3	-	Y4-Y10-Y13
Anlama Becerileri	6	4	2	Y6-Y11-Y12-Y16-Y19-Y21
Bilgi Düzeyi	4	3	1	Y2-Y3-Y5-Y16
Duyuşsal Tutum	5	5	-	Y4-Y15-Y18-Y20-Y21
Motivasyon	3	3	-	Y1-Y20-Y22
Toplam				

Tablo 3 incelendiğinde çalışmalarda bilişsel kazanımların duyuşsal kazanımlara kıyasla daha çok incelenmiş olduğu görülmektedir. Bilişsel kazanım olarak en fazla ele alınan kazanım kelime edinimidir. Kelime ediniminin izlendiği eğitsel oyunla sözcük öğretimi çalışmalarının çoğunluğunda anlamlı değişim gerçekleşmiştir. Akademik başarıyı ele alan çalışmaların tamamında anlamlı fark elde edilirken bu oranın en düşük olduğu kazanım anlama becerisine olan etkidir. Tablo 3 duyuşsal kazanımlar açısından ele alındığında çalışmalarda izlenen

kazanımların tutum ve motivasyon olduğu ve bu çalışmaların hepsinde anlamlı değişim oluşmuştur.

Eğitsel Oyunlarda Örnekleme Ait Özelliklerin Bilişsel ve Duyuşsal Kazanımlara Etkisi

“Örnekleme özgü unsurlar bilişsel ve duyuşsal kazanımlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?” araştırma sorusuna cevap aramak amacıyla oluşturulan tema örnekleme temasıdır. Bu temanın örnekleme ait özellikler açısından alt kodları ise sınıf seviyesi, örneklemin seçim yöntemidir.

Eğitsel oyun çalışmalarında oyunu kullanan örneklemin eğitimdeki sınıf seviyelerinin bilişsel ve duyuşsal kazanımlara olan etkisini ortaya koymak amacıyla Tablo 4 oluşturulmuştur.

Tablo 4. Çalışmaların Örnekleme Sınıf Seviyeleri ve İzlenen Kazanımlar

Örnekleme Sınıf Seviyesi	Çalışma Sayısı	Kazanımların İzlendiği Çalışma Sayısı		Kazanımlarda Anlamlı Değişim Oluşan Çalışma Sayısı		Yayın Kodu
		Bilişsel	Duyuşsal	Bilişsel	Duyuşsal	
Okul Öncesi İlkokul	1	1	-	1	-	Y12
	6	6	2	6	1	Y1-Y2-Y3-Y8-Y13-Y14
Ortaokul	9	9	5	8	4	Y4-Y5-Y6-Y7-Y15-Y16-Y17-Y18-Y22
Lise	1	1	-	1	-	Y19
Üniversite	5	5	5	5	5	Y9-Y10-Y11-Y20-Y21

Tablo 4 incelendiğinde her seviyede eğitsel oyunlarla ilgili çalışmalara erişildiği görülmektedir. Yapılan çalışmaların ortaokul seviyesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Okul öncesi ve lise seviyesinde yapılan çalışma sayıları eşitken, ilkokul ve üniversite seviyesinde yapılan çalışmaların sayıları birbirine yakındır. Okul öncesi ve lise öğrencilerine yönelik duyuşsal kazanımları ele alan çalışma yoktur. Okul öncesi ve lise öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalarda bilişsel kazanımlarda anlamlı değişim oluşmuştur. Ortaokul öğrencilerine yönelik çalışmaların tamamının bilişsel, yarıya yakınının ise duyuşsal kazanımları ele aldığı görülmüştür. Bilişsel ve duyuşsal kazanımların tamamına yakını için anlamlı değişim gerçekleşmiştir. İlkokul seviyesinde yapılan çalışmaların tamamı bilişsel kazanımları ele alırken yarıdan azının duyuşsal kazanımları ölçtüğü görülmüştür. Bilişsel kazanımların tamamında anlamlı değişim olurken duyuşsal kazanımların yarısında anlamlı değişim gerçekleşmiştir. Üniversite düzeyinde yapılan çalışmaların tamamında hem bilişsel hem de duyuşsal kazanımlar ele alınmış ve tamamında anlamlı değişim olmuştur.

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Eğitsel oyun çalışmalarında oyunu kullanan örneklem toplam sayısının bilişsel ve duyuşsal kazanımlara olan etkisini ortaya koymak için Tablo 5 oluşturulmuştur. Çalışmalardaki örneklem sayıları en çok tercih edilen aralıklara göre gruplandırılmıştır.

Tablo 5. Eğitsel Oyunlarla Sözcük Öğretimi Çalışmalarında Örneklem Sayısı ve İzlenen Kazanımlar

Örneklem Sayısı	Çalışma Sayısı	Kazanımların İzlendiği Çalışma Sayısı		Kazanımlarda Anlamli Değişim Oluşan Çalışma Sayısı		Yayın Kodu
		Bilişsel	Duyuşsal	Bilişsel	Duyuşsal	
30 ve daha az	1	1	1	0	0	Y19
31-45	8	8	7	3	0	Y1-Y2-Y3-Y8-Y10-Y12-Y14-Y17-
46-70	8	8	6	5	3	Y4-Y7-Y9-Y11-Y13-Y16-Y21-Y22
71-100	4	3	3	3	1	Y5-Y6-Y15-Y20
101 ve üzeri	1	1	1	1	0	Y18
Toplam	22	21	18	12	4	22

Tablo 5 incelendiğinde çalışmaların uygulandığı örneklem sayısının genellikle 30 ile 100 arasında değiştiği görülmektedir. En çok tercih edilen örneklem sayısı 31-70 aralığında değişmektedir. Örneklem sayısı 30'dan az ve 101'den fazla olan çalışma azdır. Tablo 5 bilişsel kazanımlarda oluşan değişim açısından ele alındığında anlamlı değişim oluşan çalışmaların toplam çalışmaların yarısından fazla olduğu görülmektedir. Bununla birlikte örneklem sayısının 46-70 aralığında olan çalışmaların büyük çoğunluğunda, 71-100 aralığında olan çalışmaların tamamında bilişsel kazanımlarda anlamlı değişim oluşmuştur. Tablo 5 duyuşsal kazanımlar açısından ele alındığında da anlamlı değişimin olduğu çalışma sayısının örneklem sayısının yarısına yakın olduğu görülmektedir.

Çalışmalarda kullanılan oyuna ait özelliklerin bilişsel ve duyuşsal kazanımlar üzerindeki etkisini oyunun geliştirilme süreci açısından ortaya koymak amacıyla Tablo 6 hazırlanmıştır. Çalışmalarda kullanılan oyun araştırmadan önce var olan bir oyun ise "Hazır Oyun", çalışmaya yönelik olarak geliştirilen bir oyun ise "Çalışma İçin Tasarlanmış", daha önceden var olan fakat çalışmaya yönelik olarak uyarlanan bir oyun ise "Çalışma İçin Uyarlanmış" oyun olarak değerlendirilmiştir. Bazı çalışmalarda birden fazla oyun geliştirme şekli

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

kullanılmıştır. Bu nedenle aynı yayın kodu farklı oyuna ait özelliklerde tekrar edilmiştir.

Tablo 6. Eğitsel Oyunlarla Sözcük Öğretimi Çalışmalarında Oyun Geliştirme Şekli ve İzlenen Kazanımlar

Oyuna Ait Özellikler	Çalışma Sayısı	Kazanımların İzlendiği Çalışma Sayısı		Kazanımlarda Anlamli Değişim Oluşan Çalışma Sayısı		Yayın Kodu
		Bilişsel	Duyuşsal	Bilişsel	Duyuşsal	
Çalışma İçin Tasarlanmış	9	9	8	6	1	Y1-Y2-Y3-Y11-Y15-Y17-Y18-Y21-Y22
Hazır Oyun	7	6	4	2	0	Y3-Y5-Y8-Y12-Y13-Y16-Y20
Çalışma İçin Uyarlanmış	14	14	12	6	3	Y2-Y3-Y4-Y6-Y7-Y9-Y10-Y13-Y14-Y16-Y17-Y19-Y21-Y22
Toplam	30	29	24	14	4	

Tablo 6 incelendiğinde çalışmalarda çoğunlukla çalışma için uyarlanan oyunların kullanıldığı görülmektedir. En az hazır oyunların kullanıldığı görülmektedir. Bilişsel kazanımlar açısından bakıldığında anlamlı değişimin olduğu çalışma sayısının oran olarak birbirine yakın olduğu ve toplam çalışmanın yaklaşık yarısında değişim gerçekleştiği söylenebilir. Duyuşsal kazanımlar açısından bakıldığında ise; çalışma için uyarlanmış oyunların kullanıldığı çalışmalarda anlamlı değişim oluşan çalışma oranının nispeten diğerlerinden fazla olduğu görülmektedir.

Oyuna ait özelliklerin etkisini oyun türü açısından ortaya koyabilmek için Tablo 7 hazırlanmıştır.

Tablo 7. Eğitsel Oyunlarla Sözcük Öğretimi Çalışmalarında Oyun Türleri ve İzlenen Kazanımlar

Oyun Türü	Çalışma Sayısı	Kazanımların İzlendiği Çalışma Sayısı		Kazanımlarda Anlamli Değişim Oluşan Çalışma Sayısı		Yayın Kodu
		Bilişsel	Duyuşsal	Bilişsel	Duyuşsal	
Dijital Oyun	6	6	4	5	3	Y1-Y3-Y15-Y17-Y21-Y22
Mobil Oyun	4	4	2	3	2	Y3-Y9-Y17-Y21
Kutu/Kart Oyun	6	5	1	4	1	Y3-Y5-Y12-Y13-Y16-Y20
Zeka Oyunu	1	1	1	1	1	Y8
3D Oyun	1	1	1	1	1	Y11
Bulmaca	1	1	1	1	1	Y6

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Kağıt-Kalem Oyunu	2	1	0	1	0	Y13-Y16
Oyun Tasarım	1	1	1	1	1	Y22
Bilgisayar Oyunu	1	1	1	1	0	Y18
Kelime Oyunu	8	8	5	8	4	Y1-Y3-Y4-Y6-Y7-Y10-Y14-Y19-Y20
Toplam	30					

Çalışmalardaki oyunlar tür açısından farklılık göstermekle birlikte kelime, kutu/kart ve dijital oyunlar sayıca çoğunluktadır. Bu oyunların kullanıldığı çalışmaların çoğunluğunda bilişsel ve duyuşsal kazanımlarda anlamlı değişim oluşmuştur. Kağıt- kalem oyunlarının kullanıldığı çalışmalarda ise duyuşsal ve bilişsel kazanımlarda anlamlı değişim gerçekleşmemiştir.

Eğitsel Oyunlarla Sözcük Öğretimi Çalışmalarındaki Pedagojik Unsurların Bilişsel ve Duyuşsal Kazanımlara Etkisi

“Oyun çalışmalarındaki pedagojik unsurlar bilişsel ve duyuşsal kazanımlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?” araştırma sorusuna cevap aramak amacıyla oyuna ait pedagojik unsurlar teması oluşturulmuştur. Bu tema oyunun eğitimde kullanım şekli ve eğitimde kullanım süresi kodları açısından ele alınmıştır.

Eğitsel oyunlara ait pedagojik unsurların etkisini ortaya koymak amacıyla Tablo 8 ve Tablo 9 oluşturulmuştur.

Tablo 8. Eğitsel Oyunlarla Sözcük Öğretiminin Eğitim Sürecinde Kullanım Şekilleri ve İzlenen Kazanımlar

Eğitimde Kullanım Şekli	Çalışma Sayısı	Kazanımların İzlendiği Çalışma Sayısı		Kazanımlarda Anlamlı Değişim Oluşan Çalışma Sayısı		Yayın Kodu
		Bilişsel	Duyuşsal	Bilişsel	Duyuşsal	
Öğrenme Aracı	11	11	4	9	3	Y3-Y5-Y6-Y7-Y8-Y12-Y13-Y16-Y17-Y18-Y21
Konuyu Pekiştirme	4	4	3	4	3	Y2-Y10-Y11-Y15
Ders Dışı Etkinlik	7	7	5	7	4	Y1-Y4-Y9-Y14-Y19-Y20-Y22
Toplam	22	22	12	20	13	

Eğitsel oyunların eğitim sürecinde 3 farklı şekilde kullanıldığı Tablo 8’de görülmektedir. Birinci kullanım şekli konunun doğrudan oyun üzerinden işlendiği öğrenme aracıdır. İkincisi konunun müfredata uyumlu verilmesinden sonra konuyu tekrar etmek için pekiştirme aracı olarak kullanımıdır. Üçüncüsü ise oyunun dersin işlendiği saatlerin dışında bir derste veya okul saatleri dışında kullanıldığı ders dışı etkinliktir. Tablo 8 incelendiğinde en fazla çalışmanın oyunların öğrenme aracı olarak kullanıldığı çalışmalar olduğu ve bunların çoğunluğunda bilişsel ve duyuşsal açıdan anlamlı değişim olduğu görülmektedir. Oyunların ders dışı etkinlik olarak kullanıldığı çalışmaların tamamında bilişsel, tamamına yakınında ise duyuşsal kazanımlar açısından anlamlı değişim görülmüştür. Oyunların konuyu pekiştirme aracı olarak kullanıldığı çalışmaların sayısı diğerlerinden az olmakla birlikte bilişsel ve duyuşsal kazanımlar açısından oluşan değişim oranı kullanım türlerine göre en fazladır.

Eğitsel oyun çalışmalarında ele alınan pedagojik unsurlardan biri oyunların eğitimde kullanım süresidir ve Tablo 9 ile özetlenmiştir.

Tablo 9. Eğitsel Oyunlarla Sözcük Öğretiminin Eğitimde Kullandığı Toplam Süreler ve İzlenen Kazanımlar

Ders Saati	Çalışma Sayısı	Kazanımların İzlendiği Çalışma Sayısı		Kazanımlarda Anlamlı Değişim Oluşan Çalışma Sayısı		Yayın Kodu
		Bilişsel	Duyuşsal	Bilişsel	Duyuşsal	
1 Hafta	0					
2 Hafta	1	1	1	1	1	Y11
3 Hafta	0					
4 Hafta	7	6	6	4	0	Y7-Y10-Y12-Y14-Y15-Y18-Y20
5 Hafta	2	2	2	0	0	Y13-Y17
6 Hafta	2	2	2	0	0	Y3-Y9
7 Hafta	0					
8 Hafta	2	2	1	0	0	Y16-Y19
9 Hafta	0					
10 Hafta	2	2	1	1	0	Y2-Y8
11 Hafta	0					
12 Hafta	2	2	2	1	0	Y1-Y5
Belirsiz	4	4	3	4	2	Y4-Y6-Y21-Y22
Toplam	22	21	18	11	3	

Tablo 9 incelendiğinde en fazla çalışmanın 4 haftalık uygulama süresi olan çalışmalarda olduğu görülmektedir. Bilişsel açıdan bu çalışmaların yarısından fazlasında anlamlı değişim gerçekleşmiştir. Çalışmaların yarısından fazlasının 4-8 hafta aralığındaki uygulamalarla yapıldığı görülmekle birlikte 5, 6, 8, 10 ve 12 haftalık çalışmaların sayılarının eşit olduğu; en az çalışmanın ise 2 haftalık olduğu görülmektedir. 4 çalışmanın ise uygulama süresini vermediği tespit edilmiştir. Bilişsel kazanımlar açısından anlamlı değişimin en fazla olduğu çalışmalar da süre verilmeyen çalışmalardır. Bilişsel açıdan en fazla oyunun haftalık kullanım süresi duyuşsal kazanımlar açısından ele alındığında oyunu 2 haftalık süreyle kullanan çalışma ile uygulama süresi belli olmayan çalışmalarda anlamlı değişim olduğu görülmüştür.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Eğitsel oyunların sözcük öğretimi üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik hazırlanmış olan lisansüstü tezlerinin meta sentez yöntemi ile incelendiği bu çalışmada dâhil etme kriterlerine uygun olan 20 yüksek lisans, 2 doktora olmak üzere 22 tez incelenmiştir. Meta senteze dâhil edilen 22 tez oluşturulan temalar, kodlar ve alt kodlara göre incelenmiş ve elde edilen bulgular tablolarda özetlenmiştir. Örneklem teması, sınıf seviyesi ve örneklemin seçim yöntemi kodları ile; oyuna ait özellikler teması, oyunun geliştirilme süreci ve oyun türü kodları ile; oyuna ait pedagojik unsurlar teması, eğitimde kullanım şekli ve eğitimde kullanım süresi temaları ile ele alınmıştır.

Çalışmaya dâhil edilen tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında en fazla çalışmanın 2019 yılında 7 çalışma ile yapıldığı görülmüştür. Ele alınan 22 çalışmanın 15'i 2015-2020 yılları arasında yapılmıştır.

Eğitsel oyunların sözcük öğretiminde kullanıldığı ders türleri üç grupta ele alınmıştır. Türkçenin anadili olarak öğretiminde 7 çalışma, Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde 3 çalışma, yabancı dil öğretiminde 12 çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Türkçenin anadili olarak öğretimindeki 7 çalışmanın 4'ü sadece bilişsel kazanımları, 3'ü ise hem bilişsel hem de duyuşsal kazanımları ele almış olup, bu çalışmaların tamamında bilişsel kazanımlarda anlamlı değişim gerçekleşirken 2 çalışmada duyuşsal kazanımlarda değişim olmuştur. Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde ele alınan 3 çalışma hem bilişsel hem duyuşsal kazanımları ele almış olup tamamında bilişsel ve duyuşsal kazanımlarda anlamlı değişim gerçekleşmiştir. Yabancı dil öğretiminde yer alan 12 tezin 11'i bilişsel, 1'i duyuşsal, 5'i ise hem bilişsel hem duyuşsal kazanımlara yönelik çalışılmıştır. Bilişsel kazanımların izlendiği 11 çalışmanın 9'unda anlamlı değişim oluşurken, duyuşsal kazanımların izlendiği 6 çalışmanın 1'inde anlamlı değişim gerçekleşmiştir.

Eğitsel oyunların sözcük öğretimine etkisi özelinde incelenen çalışmaların çoğunluğunda etkinin olumlu yönde olduğu görülmüştür. Araştırmaların büyük bir kısmının eğitsel oyunların kalıcılık, sözcük edinimi, anlama düzeyi ve öğrenci tutumu üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olduğu söylenebilir. Kullanılan oyun türleri içinde en sık kelime oyunları ve bulmaca oyunları kullanılmıştır.

Eğitsel oyunlarla sözcük öğretiminde izlenen bilişsel kazanımlar; kalıcılık, sözcük edinimi, akademik başarı, anlama becerileri ve bilgi düzeyi iken, duyuşsal kazanımlar tutum ve motivasyon olarak tespit edilmiştir. Bilişsel kazanımlarda 14 çalışma ile en fazla sözcük edinimi kazanımı üzerinde çalışıldığı, bunu 7 çalışma ile kalıcılık, 6 çalışma ile de anlama becerileri kazanımlarının takip ettiği görülmüştür. Duyuşsal kazanımlarda ise 5 çalışma ile tutum, 3 çalışma ile motivasyon kazanımları ele alınmıştır. Bilişsel kazanımlardan sözcük edinimi kazanımındaki 14 çalışmanın 12'sinde, kalıcılık kazanımındaki 7 çalışmanın 6'sında,

anlama becerileri kazanımındaki 6 çalışmanın 4'ünde, bilgi düzeyi kazanımındaki 4 çalışmanın 3'ünde ve akademik başarı kazanımındaki 3 çalışmanın tamamında anlamlı fark oluşmuştur. Duyuşsal alanda izlenen tutum kazanımındaki 5 çalışma ile motivasyon kazanımındaki 3 çalışmanın tamamında kazanımlarda anlamlı fark oluşmuştur. Bu da eğitsel oyunlarla sözcük öğretimi çalışmalarının bilişsel kazanımlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve eğitsel oyunların sözcük öğretimi çalışmalarında kullanılması gereken bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Çalışmaların örneklem sınıf seviyeleri incelendiğinde her seviyede eğitsel oyunlarla ilgili çalışma yapıldığı, yapılan çalışmaların ortaokul seviyesinde yoğunlaştığı görülmüştür. Okul öncesi seviyesinde yapılan 1 çalışma olup, bilişsel kazanımları ölçtüğü ve anlamlı değişim olduğu; ilkökul seviyesinde 6 çalışma yapıldığı, bunlardan 4'ünün sadece bilişsel, 2'sinin hem bilişsel hem duyuşsal kazanımlara yönelik çalışıldığı, bilişsel kazanımların tamamında anlamlı değişim gerçekleşirken, duyuşsal kazanımların yarısında gerçekleştiği görülmüştür. En çok çalışmanın yer aldığı ortaokul seviyesinde yer alan 9 çalışmanın 4'ü sadece bilişsel, 5'i ise hem bilişsel hem duyuşsal kazanımların izlendiği çalışmalar olup, 9 çalışmanın 8'inde bilişsel kazanımlarda anlamlı değişim oluşurken, 5 çalışmanın 4'ünde duyuşsal kazanımlarda anlamlı değişim gerçekleşmiştir. Lise düzeyinde 1 çalışma yer alıp, bu çalışmada bilişsel kazanımlarda anlamlı değişim tespit edilmiştir. Üniversite seviyesindeki 5 çalışmanın tamamı hem bilişsel hem duyuşsal kazanımlara yönelik olup, tamamında anlamlı değişim gerçekleşmiştir.

Çalışmaların örneklem büyüklüğü incelendiğinde 31-70 aralığında yoğunlaşmış olduğu görülmektedir. Bu aralıklardaki çalışmalarda bilişsel kazanımlar açısından anlamlı değişim sağlanmıştır. Duyuşsal kazanımlar ise genellikle daha küçük örneklemle çalışıldığında anlamlı değişim göstermiştir. 30'dan az ve 101'den fazla örneklem büyüklükleri en az tercih edilen aralıklar olmuştur.

Eğitsel oyunların geliştirilme şekilleri arasında en etkili olanların, çalışmaya özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış oyunlar olduğu görülmüştür. Hazır oyunların etkisi nispeten daha düşük kalmıştır. Çalışma için uyarlanmış oyunlar, özellikle bilişsel kazanımlarda daha yüksek başarı sağlamıştır. Eğitsel oyunların seçiminde en fazla çalışma için uyarlanan oyunların, en az ise hazır oyunların tercih edildiği görülmüştür.

Kelime oyunları, dijital oyunlar ve kutu/kart oyunları bilişsel ve duyuşsal kazanımlar açısından en etkili türler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kağıt-kalem oyunlarının kullanıldığı çalışmalarda hem bilişsel hem de duyuşsal kazanımlarda etkinin sınırlı kaldığı görülmüştür.

Eğitsel oyunların eğitim sürecinde kullanım şekillerine bakıldığında; oyunların öğrenme aracı olarak kullanıldığı çalışmalarda bilişsel ve duyuşsal kazanımların en yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Oyunların konuyu pekiştirme aracı olarak kullanıldığı çalışmaların sayısı diğerlerinden az olmakla birlikte bilişsel ve duyuşsal kazanımlar açısından oluşan değişim oranı kullanım türlerine göre en yüksek olarak tespit edilmiştir.

Eğitsel oyunlar eğitimde kullanıldıkları toplam süreler ve izlenen kazanımlar açısından ele alındığında, 4-8 hafta aralığı en verimli süre olarak tespit edilmiştir. Daha kısa veya uzun süreli uygulamalar, kazanımları sınırlı düzeyde etkilemiştir.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde eğitsel oyunlara yönelik daha fazla çalışma yapılmalı ve diğer dillerdeki etkilerle karşılaştırma yapılarak ortak pedagojik yöntemler geliştirilmelidir. Daha büyük örneklem gruplarında etkileri analiz etmek için uzun vadeli araştırmalar yapılmalıdır. Bu sayede oyunların kalıcılık ve öğrenme transferine katkısı daha

iyi anlaşılabilir. Oyunların tasarımı, kullanım süresi ve eğitim amaçlarına uygunluğu konusunda standartlar oluşturulmalıdır. Ayrıca, öğretmenlerin bu oyunları etkili şekilde kullanabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.

KAYNAKÇA

- Akandere, M. (2006). *Eğitici okul oyunları*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Aküzüm, C. (2012). Türkiye’de ilköğretim okullarında eğitim denetimi: Bir meta-sentez çalışması [Doktora tezi].
- Aykaç, N. (2005). *Öğretme öğrenme sürecinde aktif öğretim yöntemleri*. Ankara: Natürel Yayınları.
- Bümen, N. T. (2010). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. *Eğitim ve Bilim*, 32(142), 3-24.
- Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. *Eğitim ve Bilim*, 39(174), 33-50.
- Çetinkaya, Z. (2005). Basit tekrar ve alıştırmalar yoluyla sözcük öğretimi. *Dil Dergisi*, 130, 75-80.
- Çoban, B. (2006). *Orta öğretimde ve üniversitelerde eğitsel oyunlar*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Çoban, M., Yılmaz, R. M., Yılmaz, T. K., & Göktaş, Y. (2016). Üç boyutlu oyunların eğitimde kullanılması. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(1), 172-187.
- Demirel, Ö. (2008). *Yabancı dil öğretimi*. Ankara: Pegem Akademi.
- Gömlüksiz, M. N., & Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. *Electronic Turkish Studies*, 7(1), 15-30.
- Güneş, F. (2015). Oyunla öğrenme yaklaşımı. *Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 10(3), 345-360.
- Kalfa, M. (2014). Yabancılarla Türkçe öğretiminde temel düzeydeki öğrencilerin eğitsel oyunlarla yazma becerilerinin geliştirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 20, 85-102.
- Özbay, M., & Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(1), 30-45.
- Özer, A., Gürkan, A. C., & Ramazanoğlu, O. (2006). Oyunun çocuk gelişimi üzerine etkileri. *Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi*, 4(3), 54-57.
- Polat, S., & Ay, O. (2016). Meta-synthesis: A conceptual analysis. *Journal of Qualitative Research in Education (JOQRE)*, 4(2), 52-64.
- Sarı, A., & Altun, T. (2016). Oyunlaştırma yöntemi ile işlenen bilgisayar derslerinin etkililiğine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 7(3), 553-577.
- Türk Dil Kurumu. (2005). *Türkçe sözlük*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

EK1- Meta-senteze Dâhil Edilen Yayınlar

Yayın Kodu	Yayın Adı	Yazar- Yayın Yılı-Tez Numarası	Yayın Türü
Y1	Türkçe dersinde oyunlaştırmanın ilkökul öğrencilerinin söz varlığına ve motivasyonlarına etkisi.	Genç Ersoy, B. (2017)- 463436	Doktora Tezi
Y2	İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zihinsel Sözlüğünü Geliştirmede Eğitsel Oyunların Etkisi.	Varan S. (2017)- 470983	YL Tezi
Y3	Ortaokul öğrencilerine yönelik Türkçede oyunlarla kelime öğretimi.	Kiriş, D.(2022)- 783638	YL Tezi
Y4	Satranc-I Urefa'nın Eğitsel Bir Oyun Olarak Uyarlanması'nın 6. Sınıf Öğrencilerinin Kelime Öğretimine ve Türkçe Dersi Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi (Siirt İli Örneği)	Kara, S. (2018)- 529443	YL Tezi
Y5	Ortaokul 7. sınıflarda oyunlaştırma yöntemi ile kelime öğretimi (örneklem: tabu)	Ulu, A. (2019)-580875	YL Tezi
Y6	Eğitsel oyunlar aracılığıyla kelime öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin anlama becerilerine etkisi.	Sevim, S. (2019)- 600421	YL Tezi
Y7	6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların etkisi.	Gülsoy, T. (2013)- 345620	YL Tezi
Y8	İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Zekâ Oyunlarıyla Sözcük Öğretimi.	Akçelik, D. (2020)- 650908	YL Tezi
Y9	Yabancı dil olarak mobil destekli Türkçe kelime öğretimi.	Gülcü, İ. (2015)- 391272	Doktora Tezi
Y10	Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretilen Sınıflarda Oyunlarla Sözcük Öğretimi.	Dervişoğulları, N. (2008)-228091	YL Tezi
Y11	Yabancı dilde (İngilizce) kelimeyi bağlam içinde öğreten bir 3D eğitsel oyun geliştirme.	Bayburtlu, A. (2016)- 457852	YL Tezi
Y12	Resim- Kelime Oyunlarının ve Cinsiyetin Dört Yaş Çocukların İngilizce Kelime Performansına Etkisi: Deneysel Bir Araştırma.	Kalaycıoğlu H. E. (2011)- 300739	YL Tezi
Y13	İlkokul 3. sınıf öğrencilerine eğitsel oyunlar ile İngilizce kelime öğretiminin akademik başarıya etkisi	Işık, İ. (2016)-421729	YL Tezi
Y14	Teaching vocabulary to secondary school students through games.	Şenol, M. (2007)- 219238	YL Tezi
Y15	Gerçek çevre tabanlı dijital eğitsel oyunların İngilizce kelime bilgisi ile kalıcılığı üzerine etkilerinin incelenmesi.	Günel, E. (2019)- 574119	YL Tezi

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Y16	Ortaokul öğrencilerine İngilizce dersinde hikâye temelli ve oyun temelli kelime öğretiminin karşılaştırılması.	Kesgin, N.(2019)-586286	YL Tezi
Y17	Dijital oyun tabanlı İngilizce sözcük öğretimi üzerine deneysel bir çalışma.	Kuşuçuran, B.N. (2020)- 654557	YL Tezi
Y18	İngilizce kelime öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunları kullanımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi.	Zengin, M. (2019)-548752	YL Tezi
Y19	İngilizce dersinde oyunlarla kelime öğretiminin okuduğunu anlamaya etkisi	Atay, M. S. (2007)-217497	YL Tezi
Y20	Yetişkinlere kelime öğretiminde oyunların kullanımı.	Şenergüç, G.(2007)-211423	YL Tezi
Y21	Öğrenci yanıt sistemlerinden Kahoot!un üniversite öğrencilerinin İngilizce kelime öğrenme başarıları ve tutumları üzerindeki etkisi	Bozkurt Türk, H. (2019)-603588	YL Tezi
Y22	Eğitsel oyun tasarlama sürecinin öğrencilerin Fransızca kelime öğrenimine etkisi ve sürece yönelik görüşleri.	Pekşen, H. Ç. (2019)-543221	YL Tezi